

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang februari 1954 no. 2

INHOUD (Contents)

<i>De opleiding van deskundigen op het gebied van leiding en organisatie van bedrijven</i>	blz. 51
(Training of experts on management and organization of business)	
door H. Reinoud	
<i>Indrukken opgedaan tijdens het 7e internationale congres voor belastingrecht te Parijs</i>	blz. 58
(Impressions acquired at the 7th international fiscal congress in Paris)	
door Th. van Hoorn	
<i>Problemen rond de pensioenfondsbalans</i>	blz. 65
(Problems in connection with the balance sheet of pension funds)	
door Drs F. L. G. Slooff	
<i>Enige opmerkingen inzake het opnemen van contractuele verplichtingen in de balans</i>	blz. 78
(Some observations concerning the including of contractual obligations in the balance sheet)	
door J. A. Pieterse van Wijck	
<i>Boekbesprekingen (Books Reviews)</i>	
W. A. Walker and W. R. Davies, <i>Industrial Auditing</i>	blz. 81
door J. H. A. A. Lasance	
Dr F. J. de Jong, <i>De werking van een volkshuishouding, I.</i>	blz. 83
(Functioning of a nation's economic system)	
door Prof. Dr L. J. Zimmerman	

<i>De bedrijfseconomie en de mens, inaugurele rede van Prof. Dr H. Thierry</i> (Business economics and man, inaugural adress bij Prof. Dr H. Thierry) door Prof. Dr P. P. van Berkum	blz. 84
<i>Ingekomen boeken</i> (Books received)	blz. 86
<i>Ingezonden Mededelingen</i> (Letters to the Editor)	
<i>Het 10e C.I.O.S.-Congres</i> (10th C.I.O.S.-Congress)	blz. 87
<i>Statistische Dag 1954</i> (Statistical Day 1954)	blz. 87
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i> (Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 88